
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA FAVORECER A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA SALA DE AULA REGULAR

DOI: 10.5281/zenodo.14852061

Luna Fernanda Freitas da Silva¹

¹Letras Espanhol – Universidade Estadual do Piauí-UESPI

Luna.silva1@prof.edu.ma.gov.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5249333011275580>

Edmara Rodrigues Escobar²

²Pedagogia – Universidade Regional do Cariri-Urca

edmararodriguesescobar2@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7442313317747775>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: O número de alunos com necessidades educacionais especiais tem aumentado consideravelmente nas escolas regulares. Diante desse cenário, a formação continuada dos professores torna-se essencial para a inovação e aprimoramento das práticas pedagógicas em sala de aula, garantindo uma aprendizagem para todos os estudantes, independentemente de suas especificidades. No entanto, muitos docentes ainda enfrentam desafios para adaptar suas metodologias e proporcionar um ensino verdadeiramente inclusivo. A falta de preparo adequado, aliada à escassez de recursos e de apoio especializado, pode comprometer o desenvolvimento dos alunos com deficiência. Dessa forma, investir em estratégias pedagógicas que promovam a equidade no ambiente escolar é fundamental para assegurar que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade e participem ativamente do processo de aprendizagem. **Objetivo:** Analisar as dificuldades enfrentadas pelos professores do ensino regular para avaliar, identificar e planejar aulas com metodologias que garantam a inclusão e o desenvolvimento do estudante com deficiência. **Metodologia:** A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, focando nas dificuldades enfrentadas por professores do ensino regular que compartilham experiências sobre a inclusão escolar. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com docentes, permitindo a compreensão de suas percepções, desafios e estratégias utilizadas no atendimento a alunos com deficiência. Ademais, foram analisados documentos e observadas práticas pedagógicas em sala de aula, com o objetivo de identificar como a inclusão escolar é aplicada na prática. A análise dos dados seguiu uma abordagem interpretativa, possibilitando uma reflexão aprofundada sobre as condições e necessidades da educação inclusiva no contexto investigado.

Resultados: Os resultados apontam que a maioria dos professores se sente inseguro e despreparado para incluir alunos com deficiência em suas turmas. Além disso, identificou-se que muitos professores enfrentam dificuldades na adaptação do currículo e na aplicação de metodologias inclusivas, o que impacta diretamente o aprendizado dos alunos com deficiência. A falta de materiais acessíveis e o elevado número de estudante por turma também foram apontados como obstáculos que dificultam a personalização do ensino. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de suporte contínuo, tanto por meio de formação quanto pela presença de apoio, garantindo um ambiente educacional mais inclusivo e eficaz. **Conclusão:** é fundamental ampliar o acesso a conhecimentos e estudos educacionais que auxiliem os professores na elaboração de estratégias de ensino voltados às particularidades dos estudantes, promovendo atividades inclusivas e garantindo a participação de todos. Além disso, a formação continuada dos docentes é essencial para que eles desenvolvam segurança e competência no trabalho com a diversidade em sala de aula. A troca de experiências entre educadores, aliada ao suporte de especialistas e ao acesso a materiais pedagógicos adequados, pode contribuir significativamente para a construção de práticas mais inclusivas e eficazes. Por fim, é imprescindível que as políticas públicas priorizem a inclusão escolar, assegurando não apenas a capacitação dos professores, mas também o fornecimento de recursos didáticos e infraestrutura acessível. A inclusão não deve ser vista como um desafio isolado do professor, mas como um compromisso coletivo que envolve toda a comunidade escolar. Somente com ações concretas e colaborativas será possível garantir uma educação de qualidade para todos os alunos, respeitando suas individualidades e promovendo um ambiente verdadeiramente inclusivo.

Palavras-chave: Formação docente; Inclusão escolar; Práticas Pedagógicas.